

ОБОБЩЁННОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ ПЕРЕВОДА

Саидкулов Сирожиддин Бахтиёр угли

Денауский институт предпринимательства и педагогики

Преподаватель кафедры русского языка и литературы

e-mail: sirojiddinsayid643@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17650382>

+998978749500

Аннотация. Перевод - сложная деятельность. Его сложность напрямую связана с богатством возникающих проблем. Иметь достаточное представление о них даёт возможность глубоко понять суть этой деятельности. По этой причине в данной работе обобщены и описаны основные проблемы перевода.

Ключевые слова: язык, перевод, культура, критика, редактирование, анализ, стиль, комментарий, пояснение, понимание, типы текстов, фактор переводчика, единица перевода.

ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ

Аннотация. Таржима - мураккаб фаолият. Унинг мураккаблиги муаммоларга бой эканлиги билан бевосита боғлиқ. Улар ҳақида етарли тасаввурга эга бўлиш, мазкур фаолият моҳиятини теран тушуниш имконини беради. Шу боис ушбу ишда таржиманинг муҳим муаммолари умумлаштирилиб тавсифланган.

Калит сўзлар: тил, таржима, маданият, танқид, таҳрир, таҳлил, услуб, шарҳ, изох, тушуниш, матн турлари, таржимон омили, таржима бирлиги.

A GENERAL DESCRIPTION OF TRANSLATION PROBLEMS

Annotation. Translation is a complex activity whose difficulty is directly related to the diversity and abundance of problems that arise in the process. Having an adequate understanding of these challenges allows for a deeper comprehension of the very essence of translation. For this reason, this paper summarizes and describes the main problems of translation.

Keywords: language, translation, culture, criticism, editing, analysis, style, commentary, explanation, comprehension, text types, translator's factor, translation unit.

Введение

Перевод - это и наука, и искусство. Причём такая наука, которая на протяжении веков занимала умы величайших мыслителей и представителей знаний и просвещения. А как искусство - это царь искусств. Нет искусства, равного ему.

Специфическая сложность этой науки и искусства, а также связанные с ней проблемы становятся особенно очевидными при их детальном изучении.

Исследования показывают, что в источниках, посвящённых науке перевода, те или иные проблемы, связанные с данной деятельностью, обсуждаются в определённой степени.

Анализ литературы и методология

Если говорить об источниках, относящихся к теме, то сюда относятся такие труды, как: сборник Ганса Йоахима Штёрха «Das Problem des Übersetzens» (Проблема перевода - Дармштадт, 1963, 1973), книга Т. Р. Левицкой и А. М. Фитермана «Проблемы перевода» (Москва, 1976), книга Антона Поповича «Проблемы художественного перевода» (Москва, 1980), книга Сидера Флорина «Муки переводческие» (Москва, 1983), книга Файбуллы Саломова «Таржима ташвишлари» (Ташкент, 1983), монография Хайдемариэ Залевски «Probleme des Simultandolmetschens» (Проблемы синхронного перевода — Берлин, 1987), а также целый ряд других книг, монографий, учебных пособий, статей и тезисов.

Работы, связанные с переводом, прежде всего, носят сравнительный характер. Это сравнение ясно проявляется как в сопоставлении языков, так и в сравнении литератур и культур. Поэтому при написании данной работы широко использовались сравнительно-исторический и описательный методы.

Обсуждение

Если выразиться словами Ф. Саломова: «На самом деле обсуждение науки, художественной литературы, искусства и перевода следует начинать с вопроса о грамотности народа, его общем культурном уровне, состоянии дел в области прессы и издательского дела в стране. Потому что литература, книги и переводы создаются для народа, который умеет читать, способен понимать и адекватно оценивать их» [1].

Исходя из этого, проблему межкультурных различий следует признать одной из актуальных проблем перевода, и это имеет научное основание.

Поскольку стиль мышления представителей определённого народа напрямую связан с тем, к какой культуре, религии и нации они принадлежат, отрицать этот факт невозможно.

Образ мышления народов проявляется через их языки. Следовательно, межъязыковые различия также являются одной из проблем перевода.

Степень соответствия перевода оригиналу во многом зависит от наличия или отсутствия таких различий. Как известно, языки различаются между собой по генетическим и морфологическим признакам. Например, перевод между двумя флективными или двумя агглютинативными языками, как правило, оказывается более точным по сравнению с переводом между флективным и агглютинативным языками. Это объясняется тем, что грамматические, лексические и фонологические единицы в таких языках часто имеют соответствия друг другу. Такое преимущество особенно ярко проявляется при поэтическом переводе.

«Все виды перевода - устный, научный, художественный - объединяются, прежде всего, проблемами, возникающими из различий между языками, а также техническими, психологическими и другими трудностями, связанными с восприятием текста и передачей информации на другом языке», - подчёркивает И. Левий [2].

В процессе перевода сталкиваются разные языки и различные культурные формы мышления, поэтому точная передача оригинального текста в переводе нередко бывает затруднительной. Именно поэтому в

некоторых случаях добавление комментариев и пояснений к переводу имеет научное обоснование.

В переводоведении нередки случаи, когда перевод сопоставляется с оригинальным творчеством. И это не случайно. Ведь многие проблемы, присущие переводу, встречаются и в оригинальном творчестве. Например, добавление комментариев и пояснений встречается не только в переводах, но и в оригинальных произведениях. Также такие вопросы, как редактирование, анализ и критика, характерные для оригинальных произведений, имеют отношение и к переводу.

В «Толковом словаре узбекского языка» слово тахрир (редактирование), заимствованное из арабского, объясняется следующим образом:

1. Улучшение письменной работы или произведения путём внесения исправлений;
2. (уст.) написание, создание.

В этом же словаре указано, что тахрирчи — это человек, выполняющий редактирование, то есть редактор.

Следует отметить, что существует большая разница между редактором оригинальных художественных или научных произведений и редактором переводной литературы в этих же областях. Редактор переводного текста должен знать не только соответствующую область знаний, но и соответствующие языки. Более того, он обязан хорошо разбираться в науке о переводе. В противном случае он может существенно снизить качество переводного произведения.

В результате ущерб может быть нанесён как переводчику, так и автору, причём в определённой мере и моральный. Такой ущерб неизбежно отразится и на тысячах, даже миллионах читателей. Увы, в конечном итоге вся ответственность может лечь на плечи самого переводчика - человека, проделавшего трудоёмкую и честную работу.

Ценность любого перевода определяется через его анализ - то есть через изучение и проверку. «Соответствие конкретного перевода оригиналу...»

...чтобы вынести объективное суждение о переводе, необходимо прежде всего определить, какой именно текст использовался переводчиком в качестве оригинала [4].

К анализу перевода нужно подходить именно с этой точки зрения. Ведь вполне возможно, что конкретный перевод был выполнен не с оригинального языка, а через какой-либо посреднический язык. Если на этом посредническом языке существует несколько переводов данного текста, необходимо сделать вывод о том, насколько выбранный перевод близок к оригиналу.

В целом предпочтительно, чтобы перевод осуществлялся напрямую с оригинала.

Встречаются также переводчики, которые выдают сделанный через посреднический язык перевод за выполненный непосредственно с оригинала.

Критика перевода должна ставить преграду таким случаям. И. Левий (1927–1967) писал: «Большинство критических замечаний о переводе не основывается на подлинных эстетических взглядах и зачастую ограничивается лишь общими замечаниями, а также такими фразами, как "перевод получился удачным и гладким» [5].

Кроме того, он подчёркивал, что ошибки и недостатки перевода обычно раскрываются лишь в специализированных трудах по теории перевода — тезисах, монографиях и т. д.

А. Фёдоров, напротив, высоко оценивает достижения в области критики перевода. Он писал: «Художественная литература — великое искусство, важная сфера нашей культурной жизни. Критика современных переводов логична, честна, объективна. Рецензии на переводы нужны как читателю, так и самому переводчику. Более того, они являются важным материалом для истории переводческой деятельности, которая будет написана в будущем» [6].

Согласно взгляду А. Фёдорова, критика перевода — это искусство. Он выражает мысль о том, что успехи в искусстве перевода непосредственно связаны с успехами в искусстве его критического осмысления: «В успехах искусства перевода так или иначе участвовало и участвует искусство его критики» [7].

Г. Саломов называет некоторые до сих пор недостаточно исследованные проблемы в практике художественного перевода. Он отмечает:

1. Перевод, выполненный на понятном для читателя языке — даёт ли он право переводчику изменять язык и стиль автора и произведения?
2. Или, наоборот, необходимо сохранить особенности языка и стиля автора, переводя произведение буквально, "по слогам"?
3. Почему, несмотря на чётко сформулированные принципы художественного перевода, один и тот же текст, переведённый разными людьми, даёт столь разные результаты? Допустимо ли подобное многообразие в переводе? » [8].

Только посредством осознания истинной сущности перевода можно найти пути решения всех перечисленных проблем. Для того чтобы понять суть этой деятельности, важно определить, с какими ещё трудностями она сопряжена.

«На сегодняшний день среди проблем, обсуждаемых в теории перевода - инвариант перевода, переводимость, единица перевода, семантические и стилевые проблемы перевода, переводческая практика и др. — мы не находим проблемы понимания в переводе», - пишет А. Крюков [9]. Он предлагает подойти к изучению этой проблемы с позиции философской герменевтики - учения об искусстве понимания текста.

Аналогичные размышления высказывались и немецкими исследователями перевода - Фритцем Пайпке, Радегундисом Штольце и другими.

Одной из актуальных проблем перевода остаётся проблема стиля перевода. «Стиль - это и есть сам автор, вся его сущность, его бытие, ритм сердца, форма художественного мышления, его голос. Следовательно, если в переводе стиль автора передан неправильно, нельзя говорить о корректности такого перевода: в этом случае переводчик ставит себя на место автора», — писал Г. Саломов [10].

Наверное, нет ни одного теоретика перевода, который бы не затрагивал эту проблему. Однако в науке о переводе всё ещё не раскрыто до конца, из чего именно состоит проблема передачи авторского стиля.

Следующей важной проблемой является фактор переводчика. Ведь именно переводчик - это тот, кто понимает оригинальный текст и выражает его на другом языке. И. Левий писал об этом так: «Изучать творческий процесс переводчика труднее, чем процесс создания оригинала, поскольку его следы передаются нам только через язык, как правило, в тонких содержательных оттенках; к тому же в сам процесс перевода часто вмешиваются редакторы журналов или издательств и другие корректоры» [11].

Похожие мысли высказывали также Иван Кашкин, Гиви Гачечиладзе, А. Фёдоров и другие теоретики перевода. Тем не менее никто не может отрицать, что качество любого перевода зависит, прежде всего, от личности переводчика - от его знаний и мастерства.

А уровень знаний и мастерства переводчика, в свою очередь, напрямую зависит от его осведомлённости в области науки о переводе. В противном случае он будет руководствоваться лишь собственным субъективным подходом. С этой точки зрения состояние самой переводческой науки на сегодняшний день также представляет собой одну из актуальных проблем перевода. А ведь, по признанию многих специалистов, научных трудов в этой области пока недостаточно.

Да, сами переводоведы также признают это. А. Фёдоров по этому поводу пишет: «Да, нынешнее состояние как общей теории перевода, так и теории художественного перевода нельзя назвать простым. Возникает вопрос: насколько эти разнородные подходы соответствуют друг другу или, наоборот, противоречат? Ответ на этот вопрос, конечно, даст будущее — пусть даже не самое ближайшее» [12].

Результат

Перевод - действительно деятельность, насыщенная проблемами, и эти проблемы обязательно должны учитываться в соответствующих исследованиях. В противном случае работы в данной области не принесут желаемого результата. Текущее состояние науки о переводе это наглядно подтверждает.

Кроме перечисленных выше проблем, можно добавить и следующие:

- Вечная проблема перевода,
- Проблема переводческой единицы,
- Проблема видов перевода (письменный, устный, машинный),
- Проблема литературных направлений и жанров текстов,

- Проблема непереводимости,
- Проблема перевода через посреднический язык,
- Проблема идеологического влияния на перевод,
- Проблема состояния словарей,
- Проблема методов перевода и правильности их применения.

Заключение

Несомненно, во многих современных исследованиях, посвящённых переводу, различные аспекты этой деятельности освещались по-разному — чаще всего с точки зрения сравнительной лингвистики или сравнительного литературоведения. Возникавшие при этом противоречия тормозили развитие переводоведения как самостоятельной науки.

Проблеме переводчика как фактора в этих исследованиях, к сожалению, почти не уделялось внимания. Это было серьёзной ошибкой. Ведь в любом случае качество перевода напрямую зависит от самого переводчика — от его знаний и мастерства.

Следовательно, будущие исследования в области переводоведения обязательно должны учитывать и фактор переводчика, охватывая связанные с ним проблемы.

Литература

1. Саломов, Ғ. Маънавий камолот калити // Таржима ташвишлари. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1983. - Б. 9.
2. Левый, И. Общая и специальная теория перевода // Искусство перевода. – Москва: Прогресс, 1974. - С. 32. 194 www.scientificprogress.uz «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601 Volume: 1, ISSUE:
3. Маъруфов, З. М. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. II жилд. – Москва: Рус тили, 1981. - Б. 149.
4. Левый, И. Анализ перевода // Искусство перевода. – М.: Прогресс, 1974. – С. 218.
5. Левый, И. Литературоведческие методы // Искусство перевода. – Москва: Прогресс, 1974. - С. 44.
6. Фёдоров, А. Искусство перевода и жизнь литературы. - Ленинград: Советский писатель, 1983. – С. 61-62.
7. Там же, 63 с.
8. Саломов, Ғ. Бадиий таржима ҳақида ўй ва мулоҳазалар // Таржима санъати (мақолалар тўплами, 3-китоб). - Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1973. - Б. 53.
9. Крюков, А. Н. Понимание как переводческая проблема // Кухаренко, В. А. (ред.). Перевод и интерпретация (Сборник научных трудов). - Москва, 1988. - С. 65.
10. Саломов, Ғ. Бадиий таржима ҳақида ўй ва мулоҳазалар // Таржима санъати (мақолалар тўплами, 3-китоб). - Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1973. - Б. 53.
11. Левый, И. Анализ перевода // Искусство перевода. - Москва: Прогресс, 1974. - С. 217-218.
12. Фёдоров, А. Искусство перевода и жизнь литературы. - Ленинград: Советский писатель, 1983. – С. 172.

